

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTIAGO, UTESA
SISTEMA CORPORATIVO**

**Facultad de Arquitectura e Ingeniería
Escuela de Ingeniería en Informática**

**ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA
DE SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS), DIRIGIDA A CENTROS
ESTÉTICOS MIPYMES DE HABLA HISPANA E INGLESA.**

**Proyecto de Grado presentado como requisito para optar
por el título de Ingeniero en Informática**

**Presentado por:
Joas Yaminaki Diaz Mena
Ferdys Natanael Durán**

**Asesora:
*Ing. Ruska Gisel Santos Blanco, M.A***

**Santiago de los Caballeros
República Dominicana
Abril 2023**

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTIAGO, UTESA
SISTEMA CORPORATIVO**

**Facultad de Arquitectura e Ingeniería
Escuela de Ingeniería en Informática**

**ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA
DE SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS), DIRIGIDA A CENTROS
ESTÉTICOS MIPYMES DE HABLA HISPANA E INGLESA.**

**Proyecto de Grado presentado como requisito para optar
por el título de Ingeniero en Informática**

Presentado por:

2-15-9464

Joas Yaminaki Diaz Mena

2-15-0828

Ferdys Natanael Durán

Asesora:

Ing. Ruska Gisel Santos Blanco, M.A

**Santiago de los Caballeros
República Dominicana
Abril 2023**

VENUS

CONTENIDO

DEDICATORIAS

AGRADECIMIENTOS

RESUMEN EJECUTIVO

CAPÍTULO I: ASPECTOS INTRODUCTORIOS

1.1 Antecedentes	9
1.2 Introducción	12
1.3 Importancia y justificación	13
1.4 Objetivos del proyecto	14
1.4.1 Objetivo general.....	14
1.4.2 Objetivos específicos	14
1.5 Metodología	15
1.6 Tipo de investigación.....	15
1.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos	15
1.8 Universo y muestra	16
1.9 Procedimiento de análisis de datos	18

CAPÍTULO II: ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO

2.1 Cultura organizacional	20
2.1.1 Misión	20
2.1.2 Visión	20
2.1.3 Valores	20
2.1.4 Objetivos	20
2.2 Organización de la empresa.....	21
2.2.2 Organigrama.....	21
2.3 Aspectos legales.....	22
2.3.1 Organización legal de la empresa.	22

CAPÍTULO III: ESTUDIO DE MERCADO

3.1 Definición del producto o servicio.....	27
3.2 Análisis del mercado y competidores (FODA)	28

3.3 Presentación y análisis de la demanda.....	29
3.4 Segmentación de la demanda.....	29
3.5 Demanda real y proyectada.....	30
3.6 Competencia.....	31
3.7 Precios.....	33
3.8 Oferta real y proyectada.....	33
3.9 Estrategias de marketing.....	34

CAPÍTULO IV: ESTUDIO TÉCNICO

4.1 Tamaño: limitaciones técnicas y capacidad empresarial y financiera.....	37
4.2 Justificación de la definición técnica de la empresa/negocio.....	38
4.3 Localización de la empresa.....	39
4.4 Proceso de prestación del servicio.....	40
4.4.1 Descripción del proceso.....	40
4.4.2 Terreno y diseño de la planta.....	42
4.4.3 Requerimiento de equipos.....	42

CAPÍTULO V: ESTUDIO ECONÓMICO

5.1 Costo total de producción.....	46
5.1.1 Costo de energía eléctrica e internet.....	46
5.1.2 Costos de nómina.....	47
5.2 Gastos administrativos.....	48
5.3 Depreciación.....	49
5.4 Gastos de ventas.....	51
5.5 Costo total de la operación de la empresa.....	52
5.6 Inversión inicial de activo fijo y diferido.....	53
5.7 Capital de trabajo.....	55
5.8 Flujo neto de efectivo.....	56
5.9 Necesidad de capital.....	57
5.10 Fuentes de financiamiento.....	58

5.11 Costo de las condiciones de financiamiento	58
CAPÍTULO VI EVALUACIÓN ECONÓMICA	
6.1 Calculo del Valor Presente Neto.....	62
6.2 Cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR).....	63
6.3 Período de recuperación de la inversión	64
6.4 Conclusiones económicas.	65
CONCLUSIONES.....	66
RECOMENDACIONES.....	69
BIBLIOGRAFÍA.....	71
ANEXOS	74
APÉNDICES.....	76

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 – Incentivos y restricciones.....	24
Tabla 2 - Empresas desarrolladoras de software estéticos.....	32
Tabla 3 – Precios del servicio	33
Tabla 4 – Oferta proyectada.....	34
Tabla 5- Estrategia de marketing a utilizar	35
Tabla 6 – Requerimiento de equipos	43
Tabla 7 – Materas primas e insumos.....	43
Tabla 8 – Costo de energía eléctrica e internet mensual anual	46
Tabla 9 – Costo de nómina mensual anual	47
Tabla 10 – Gastos administrativos mensuales anuales	48
Tabla 11 – Gastos administrativos en los próximos 5 años.....	50
Tabla 12 – Gastos de ventas en los próximos 5 años	51
Tabla 13 – Costo operacional de la empresa mensual y primer año	52
Tabla 14 – Inversión inicial de activos fijos	53
Tabla 16 – Inversión total inicial	55
Tabla 17 – Capital de trabajo inicial, en seis meses y un año	56
Tabla 19 – Fuentes de financiamiento	58
Tabla 20 – Amortización del préstamo a solicitar	59
Tabla 21– Flujo neto de efectivo	62
Tabla 22 – Ingresos netos por año	64

ÍNDICE DE IMÁGENES

Imagen 1 – Centros estéticos en Santiago de los caballeros.....	17
Imagen 2 – Organigrama empresarial.....	21
Imagen 3 – Análisis FODA para la creación de Venus Software	28
Imagen 4 - Tamaño de mercado del sector de medicina y cirugía estética a nivel mundial de 2021 a 2030(en miles de millones de dólares).....	31
Imagen 5 - Descripción del proceso.....	40
Imagen 6 - Comparación de las tasas de inflación en Rep. Dominicana 2011-2021	49

DEDICATORIAS

Quiero dedicar este proyecto primero a Dios y luego a todas las personas que me han acompañado en este camino hacia mi título de Ingeniero en Informática. En especial, quiero agradecer a mi familia, quienes han sido mi mayor fuente de apoyo y motivación. En especial, quiero agradecer a mi familia, quienes han sido mi mayor fuente de apoyo y motivación.

A mis padres, quienes siempre creyeron en mí y me brindaron todo su respaldo incondicional. A mis hermanos que han estado a mi lado en cada etapa de mi vida, brindándome su ayuda y compañía en todo momento, y a mis abuelos, quienes han sido una fuente constante de sabiduría y amor.

Quiero destacar en especial a mi abuelo, quien siempre me alentó a perseguir mis sueños y a convertirme en ingeniero. Aunque lamentablemente falleció antes de verme graduado, sé que estaría muy orgulloso de mi logro y sé que su espíritu me ha acompañado en cada paso de este proceso.

Además, quiero agradecer de corazón a mis amigos, quienes han sido un gran apoyo moral en los momentos más difíciles. Sus palabras de aliento y su amistad sincera me han dado la fuerza y la determinación para seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles.

No puedo terminar esta sección de agradecimientos sin dedicarle unas palabras muy especiales a mi novia Grismelin Sánchez. Gris, gracias por haber sido mi compañera de vida en este proceso tan importante.

Joas Yaminaki Díaz Mena

Quiero dedicar este proyecto a mi familia, ya que su apoyo constante y su fe en mí me han dado la fortaleza para alcanzar mis metas. Estoy profundamente orgulloso de no haberlos decepcionado, a pesar de los desafíos que encontré en el camino. Gracias a su amor y aliento, he logrado superar obstáculos y alcanzar el éxito.

Al culminar esta etapa de mi vida, este proyecto refleja todo el esfuerzo y sacrificio que implica alcanzar una meta final como la titulación de ingeniero. Recordaré esas noches de desvelo y los días en los que sólo los estudiantes entienden el valor de persistir y continuar, incluso cuando parece imposible. Agradezco a todas las personas que me motivaron a no rendirme y seguir adelante, demostrando que es posible alcanzar nuestros objetivos si nos esforzamos lo suficiente.

Ferdys Natanael Durán

AGRADECIMIENTOS

En primer lugar, queremos expresar nuestra profunda gratitud a Dios por permitirnos llevar a cabo este proyecto de manera exitosa. Reconocemos que, sin su bendición y guía, no hubiera sido posible alcanzar nuestros objetivos. Le agradecemos por darnos la fuerza y la sabiduría necesarias para enfrentar los desafíos y superar los obstáculos que se presentaron en el camino.

También queremos expresar nuestro agradecimiento a nuestros familiares por su apoyo incondicional. Reconocer la valiosa colaboración de nuestros compañeros de estudio, quienes siempre estuvieron disponibles para ayudarnos a mejorar en diferentes áreas. Asimismo, no podemos dejar de mencionar a nuestros profesores, quienes han sido un gran pilar en nuestro crecimiento y desarrollo académico, brindándonos su apoyo y orientación en el camino hacia el conocimiento.

Por último, queremos hacer una mención especial de agradecimiento a nuestra asesora la Ing. Ruska G. Santos, quien siempre ha estado dispuesta a apoyarnos y guiarnos por el camino correcto. Su colaboración y asesoramiento han sido de gran importancia en nuestro progreso y éxito académico. Estamos profundamente agradecidos por su dedicación y compromiso con nuestra formación.

RESUMEN EJECUTIVO

En el presente estudio de factibilidad, se pretende evaluar la viabilidad de la creación de una empresa de software para centros estéticos. El objetivo principal de la empresa es proporcionar a los profesionales del sector una solución informática que les permita mantener un control general de sus operaciones y mejorar la calidad de sus servicios. En la actualidad, la tecnología se ha convertido en un elemento fundamental en todos los ámbitos de la vida, por lo que creemos que hay una oportunidad de negocio para implementar avances tecnológicos en el sector de la belleza.

Nuestro objetivo es identificar las necesidades y requerimientos específicos de los centros estéticos y ofrecer soluciones innovadoras y personalizadas que les permitan optimizar sus procesos y mejorar la calidad de sus servicios. Para lograrlo, contaremos con un equipo altamente capacitado en el área de desarrollo de software y tecnología de vanguardia.

Se espera que la empresa pueda posicionarse como líder en el mercado, al ofrecer soluciones que permitan a los centros estéticos ser más eficientes y ofrecer un servicio de alta calidad a sus clientes. La creación de una empresa de software para centros estéticos representa una oportunidad de negocio prometedora y estamos seguros de que contamos con las habilidades y conocimientos necesarios para llevar a cabo este proyecto con éxito.

CAPÍTULO I:
ASPECTOS INTRODUCTORIOS

1.1 Antecedentes

Los centros estéticos tienen antecedentes históricos muy antiguos. En el Antiguo Egipto, por ejemplo, las mujeres usaban pigmentos y aceites para embellecer su piel y cabello, y la aristocracia romana se bañaba en leche y miel para hidratar su piel. En la Edad Media, los baños públicos se convirtieron en un lugar de encuentro social y de cuidado personal.

En la época moderna, el cuidado personal y estético se popularizó aún más. En el siglo XVIII se popularizó el uso del maquillaje y las pelucas, y en el siglo XIX surgieron los primeros tratamientos de belleza y las casas de baños. En el siglo XX, los centros estéticos se convirtieron en una industria importante, ofreciendo una amplia gama de servicios como manicura, depilación, maquillaje, peluquería y tratamientos faciales y corporales.

En la actualidad, la industria de los centros estéticos sigue en constante evolución, con nuevas tendencias y tecnologías que buscan mejorar la calidad y la eficacia de los tratamientos. Además, los avances en la tecnología y en la medicina estética han dado lugar a nuevos servicios como la depilación láser, la liposucción sin cirugía y el rejuvenecimiento facial con láser.

“Tanto los procedimientos quirúrgicos como los no quirúrgicos mostraron aumentos desde la última encuesta (18,5 % y 19,9 % respectivamente), con un aumento significativo del 54,4 % en los últimos cuatro años en los procedimientos no quirúrgicos.” (PR Newswire, 2023), esto, según la La Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS), podemos ver que nos encontramos en un claro aumento de las demandas de centros estéticos.

Entendiendo que las personas de habla hispana e inglesa son un gran público para la realización de estas cirugías y procedimientos estéticos, esto sin dejar atrás a Estados Unidos y América latina, quienes tiene grandes demandas de centros estéticos, incluso en algunos países de América latina, esta demanda no se cumple ni en un 60%; Podemos validar algunos datos que ha arrojado la Sociedad Internacional de Cirujanos Plásticos (ISAPS) en uno de sus estudios más recientes.

“Una vez más, EE. UU. realizó la mayor cantidad de procedimientos en todo el mundo (24,1 % del total), con el 30,4 % de todos los procedimientos no quirúrgicos y el 15,5 % de todos los procedimientos quirúrgicos, seguidos de Brasil (8,9 %) y Japón (5,7 %). Se estima que EE. UU. y Brasil tienen la mayor cantidad de cirujanos plásticos, con más del 30 % del total del mundo. Después siguen los países asiáticos con China en el tercer lugar, Japón en el cuarto y Corea del Sur en el quinto.

Los procedimientos quirúrgicos se siguen realizando principalmente en hospitales (43,5 % en todo el mundo) o en consultorios (35,6 %). Los países que reciben la mayor proporción de pacientes extranjeros son Turquía, Colombia, México y Tailandia.” (PR Newswire, 2023)

Es importante destacar que la industria de la estética es altamente competitiva y cada vez más sofisticada. Con la creciente demanda de servicios estéticos en todo el mundo, la necesidad de soluciones tecnológicas capaces de satisfacer las necesidades específicas de la industria también está aumentando y debido a la naturaleza de los clientes, existen algunos softwares que son de uso general que pueden funcionar para clínicas estéticas.

En la actualidad, existen una gran variedad de empresas que ofrecen softwares estéticos, pero no todos son iguales. Algunos ofrecen soluciones simples y básicas,

mientras que otros son más completos y personalizados. También es importante mencionar que los softwares pueden ser específicos para determinados procedimientos, como, por ejemplo, los softwares para centros de depilación.

Uno de los softwares de uso general que pueden ser utilizados dentro de una clínica estética es Hubspot, líder en el mercado del sector salud, los cuales se auto describen en su página web como “Un CRM para hospitales y centros de salud se adapta a la necesidad de estas organizaciones de simplificar la gestión de contactos y centralizar el amplio volumen de información asociado a su servicio.” (HubSpot, Inc, s.f.)

Ciertamente estos softwares de uso general no siempre van a cumplir las necesidades específicas de las clínicas estéticas, pero son competencias a tener en cuenta debido a que pueden captar clientes que pudiesen pertenecer a una empresa especializada, pero el mercado actual no es suplido, debido a que muchos centros estéticos aún realizan sus registros de manera manual.

En el mercado actual existen empresas que van dedicadas especialmente a clínicas estéticas, como lo es ClinicCloud, que tal como lo describen en su sitio web “Es software para clínicas estéticas y centros de belleza, Clinic Cloud te permite gestionar tu clínica de forma integral: agenda, correos, facturas, almacenamiento de historiales clínicos, campañas de marketing... Las actividades diarias de cualquier clínica centralizada en un único programa.” (Doctoralia Internet SL, 2021)

Cabe destacar que la mayoría de software que se encuentran en el mercado van únicamente a anglo hablantes, dejando de lado a todo el público de habla hispana, que claramente es algo que no se puede ignorar debido a su impacto en el universo

estudiado, esto no significa que no existan softwares únicamente en español o multilingües, pero es menor la competencia en este idioma.

Varias empresas han logrado éxito en el mercado ofreciendo software en español e inglés, sin embargo, no cubren todas las necesidades actuales de los centros estéticos. Esta situación deja una gran oportunidad para que empresas emergentes con ideas innovadoras puedan ingresar en el mercado y satisfacer estas necesidades.

1.2 Introducción

El proyecto de grado consiste en el estudio de factibilidad para la creación de una empresa que ofrezca soluciones software como servicio (SAAS) para centros estéticos Mipymes de habla hispana e inglesa. La idea es proporcionar una plataforma tecnológica innovadora y eficiente que permita a los centros estéticos y de belleza mejorar su gestión y optimizar su proceso de trabajo.

La empresa se enfocará en ofrecer un software de fácil uso y adaptable a las necesidades de cada centro estético, brindando una solución completa que cubra desde la gestión de citas hasta la gestión de inventario y finanzas.

Con esta plataforma, podrán mejorar su productividad, reducir errores y aumentar la satisfacción de sus clientes. Para lograr esto, se llevará a cabo una investigación exhaustiva sobre el mercado y la competencia, así como también se estudiarán los requisitos técnicos y legales necesarios para el desarrollo y funcionamiento de la empresa.

Además, la empresa ofrecerá opciones personalizadas para cada centro estético, lo que les permitirá tener un control completo sobre sus operaciones diarias. La

plataforma también facilitará la integración con otras aplicaciones de terceros para una mayor eficiencia y productividad.

Además, se realizará un análisis financiero para determinar la rentabilidad y viabilidad del proyecto, considerando todos los costos y gastos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento. Por último, se elaborará un plan de negocios detallado que incluya estrategias de marketing y un plan de crecimiento a largo plazo.

El resultado esperado de este estudio de factibilidad es un informe completo que incluya todas las conclusiones y recomendaciones necesarias para la creación exitosa de la empresa Venus, una empresa de software como servicio (SAAS), dirigida a centros estéticos Mipymes de habla hispana e inglesa.

Este informe será útil tanto para los futuros emprendedores como para los inversionistas interesados en el sector de la estética y la belleza. En resumen, la empresa buscará brindar una solución tecnológica eficiente y de calidad, permitiéndoles mejorar su gestión y aumentar su éxito en el mercado.

1.3 Importancia y justificación

La creación de una empresa que ofrezca software como servicio (SAAS) para centros estéticos de habla hispana e inglesa puede tener un gran impacto en el mercado actual. Los centros estéticos han tenido un gran auge en los últimos años y se han vuelto cada vez más populares en todo el mundo. Este aumento en la popularidad ha llevado a una mayor demanda de servicios y tecnologías que ayuden a los centros estéticos a mejorar sus operaciones y ofrecer una mejor experiencia a sus clientes.

Los softwares especializados para centros estéticos pueden ayudar a mejorar la eficiencia y efectividad de sus procesos de negocio. Los procesos de programación de citas, manejo de inventario, seguimiento de clientes y facturación pueden volverse tediosos y complicados si se realizan de forma manual. La automatización de estas tareas a través de un software específico puede reducir los errores y el tiempo de respuesta en el servicio al cliente, lo que puede mejorar la satisfacción de los clientes y fidelizarlos.

La empresa Venus, con su software especializado para centros estéticos, puede tener un gran impacto en la industria de la belleza y estética. Venus puede ayudar a mejorar la eficiencia de los procesos de negocio y la satisfacción del cliente, lo que puede llevar a una mayor fidelización de los clientes y un aumento en los ingresos de los centros estéticos. Además, Venus puede ayudar a los centros estéticos a mantenerse actualizados con las últimas tendencias en tecnología y marketing, lo que puede ayudarlos a mantenerse competitivos en un mercado cada vez más saturado.

1.4 Objetivos del proyecto

1.4.1 Objetivo general

Analizar la factibilidad para la creación de una empresa de software como servicio (SAAS), dirigida a centros estéticos Mipymes de habla hispana e inglesa.

1.4.2 Objetivos específicos

Analizar la competencia y comparar las soluciones existentes para identificar las fortalezas y debilidades de la futura empresa.

Evaluar los costos y la viabilidad financiera de la creación de la empresa de SAAS Venus, incluyendo el presupuesto para el desarrollo, la publicidad, y el mantenimiento del software.

Identificar las necesidades y desafíos de los centros estéticos Mipymes en relación a la gestión de sus operaciones y determinar cómo Venus puede ser una solución efectiva para ellos.

1.5 Metodología

El presente estudio se ha realizado utilizando la metodología de reporte técnico, donde las informaciones encontradas son precisas y expresa los puntos con la mayor claridad posible, con este se espera encontrar la factibilidad para invertir en una empresa que realiza software para centros estéticos de habla hispana e inglesa, garantizado la posible inversión con datos estadísticos confiables y de primera mano.

1.6 Tipo de investigación

Este proyecto se ha realizado utilizando la investigación documental en combinación con la investigación descriptiva, con las cuales se espera expresar con ideas claras y precisas todas las informaciones necesarias para llevar a cabo una empresa que desarrolle software para centros estéticos de habla hispana e inglesa, tomando en cuenta un estudio de mercado que pueda fortalecer la certeza en esta inversión.

1.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

La primera técnica que se utilizará es el análisis de sitios web relacionados con la investigación. Esto ayudará a los investigadores recopilar información detallada

sobre los competidores en el mercado y cómo operan en la industria. También les permitirá obtener información sobre las tendencias actuales en tecnología de software estético y la demanda de los clientes.

La segunda técnica es la lectura de libros e investigaciones anteriores relacionados con la creación e investigación en mejora de centros estéticos. Esto facilitará a los investigadores para obtener una comprensión más profunda de las necesidades y demandas de los clientes en el mercado objetivo. También les permitirá conocer los éxitos y fracasos de otras empresas en el mercado y cómo pueden aplicarse a su propia investigación.

La tercera técnica es la creación de encuestas para conocer el mercado y los stakeholders. Esto ayudará a los investigadores obtener información directa de los clientes y las partes interesadas sobre sus necesidades, preferencias y opiniones sobre el software estético y su uso en clínicas estéticas. También les permitirá obtener información sobre los desafíos que enfrentan los clientes y cómo pueden abordarse con su producto.

1.8 Universo y muestra

Para realizar una muestra efectiva se deben tomar en cuenta tres decisiones.

1. Tamaño: cantidad de personas encuestadas.
2. Unidad: A qué personas va dirigida la encuesta.
3. Procedimiento: Cómo seleccionar las personas a encuestar.

$$n = \frac{z^2(p \cdot q)}{e^2 + \frac{z^2(p \cdot q)}{N}}$$

Donde las variables:

n = Tamaño de muestra

z = Nivel de confianza

p = porción de población con características de éxito

q = porción de población con características de fracaso

e = Nivel de error dispuestos a cometer

N = tamaño de la muestra

Imagen 1 – Centros estéticos en Santiago de los caballeros.

Fuente: Google Maps

La población de clínicas estéticas en Santiago de los Caballeros se estima en alrededor de 40. Para determinar una muestra representativa, se realizó el cálculo

con un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%. Como resultado, se estableció una muestra de 37 centros estéticos.

1.9 Procedimiento de análisis de datos

Para recopilar información, se utilizará una encuesta con preguntas dirigidas tanto a los directivos de los centros estéticos como a sus clientes, utilizando muestras calculadas en la provincia de Santiago de los Caballeros. En la investigación se integrará información de diversas fuentes, como artículos de internet y libros.

CAPÍTULO II:
ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO

2.1 Cultura organizacional

2.1.1 Misión

Proporcionar soluciones de software eficientes y personalizadas a nuestros clientes para ayudarlos a alcanzar sus objetivos comerciales y mejorar su eficiencia empresarial.

2.1.2 Visión

Ser reconocidos como líderes en la industria de software de venta como servicio, ofreciendo soluciones innovadoras y de alta calidad a nuestros clientes.

2.1.3 Valores

Innovación: Se mantiene una mentalidad abierta y un enfoque en la innovación para brindar soluciones únicas y efectivas a los clientes.

Integridad: Se mantiene una alta ética de trabajo y se asegura de cumplir con las promesas y responsabilidades con los clientes.

Sostenibilidad: Se adoptan prácticas sostenibles y responsables en todas las operaciones para contribuir a un futuro mejor.

2.1.4 Objetivos

Ser la principal empresa de creación y distribución de softwares estéticos de habla hispana e inglesa.

Brindar soluciones eficientes e inteligentes a nuestros clientes, mejorando los procesos existentes y automatizando gran parte del trabajo actual, brindando facilidades técnicas y de servicio con un software de alta calidad.

Ser una solución efectiva para todos nuestros clientes, trabajando de la mano para conseguir todos sus objetivos.

2.2 Organización de la empresa

2.2.2 Organigrama

Imagen 2 – Organigrama empresarial

Fuente: Joás Y. Díaz y Ferdys Durán

2.2.2 Perfiles de los puestos

Gerente:

Dentro de sus funciones se encuentran planificar, dirigir y tomar las decisiones convenientes para que el proyecto continúe creciendo.

Programador *frontend*:

Encargado de diseñar interfaces y conectar las web apps, creando y manteniendo la navegación dentro de la misma, también optimizando la experiencia del usuario por medio de técnicas tecnológicas.

Programador *backend*:

Encargado de crear y mantener la lógica de negocio de las aplicaciones por medio de soluciones tecnológicas, también encargado de mantener los servidores en su debido funcionamiento

Analista QA:

Encargado de asegurar la calidad del software, el QA es responsable de verificar que el software cumpla con todos los requisitos y asegurarse de que funcione correctamente.

Director de ventas:

Encargado de promover el servicio que ofrecemos para atraer clientes potenciales que estén interesados. Identificar oportunidades en el mercado y negociar acuerdos de ventas.

2.3 Aspectos legales**2.3.1 Organización legal de la empresa.**

Para la organización de la empresa se debe tener en cuenta los requisitos de formalizate.gob.do según el tipo de empresa que vamos a constituir. En nuestro

caso particular se basa en una empresa S.R.L, entonces los aspectos para la constitución que vamos a necesitar son los siguientes:

1). Registrar el Nombre comercial en la Oficina Nacional de Propiedad Industrial “ONAPI”

Para este primer paso se debe pagar el impuesto por Constitución de Compañía en la Dirección General de Impuesto Internos, este es el 1% del capital autorizado, esto debido a la Ley 173-07 establecida desde el 17-07-2007.

2). Registrar los documentos legales en la Cámara de comercio y producción de santo domingo.

En este paso se trata de depositar los documentos requeridos.

- Documentos legales originales y tres copias.
- Llenar formulario de solicitud de Registro Mercantil.
- Documento de identificación como cédula o pasaporte.
- Copia del registro de Nombre Comercial.
- Copia del recibo de pago de impuesto por constitución de compañía.

3). Solicitar el Registro Nacional del Contribuyente “RNC”

En este paso se solicitan a la Dirección General de Impuesto Internos, este servicio no requiere de ningún pago.

2.3.2 Incentivos y restricciones

Tabla 1 – Incentivos y restricciones

Norma legal	Título	Fecha
Ley 65-00	Derecho de autor	21 de agosto de 2000
Ley 87-01	Sistema Dominicano de la Seguridad Social	9 de mayo de 2001
Decreto 522-06	Reglamento de seguridad y salud en el trabajo	17 de octubre de 2006
Ley 253-12	Fortalecimiento de capacidad recaudatoria del estado para la sostenibilidad	25 de enero de 2012
Ley 557-05	Pago anual de un (1%) de los impuestos sobre los activos.	13 de diciembre de 2005

Fuente: Joás Y. Díaz y Ferdys Durán

2.3.3 Aspectos legales del producto

En lo que respecta al servicio a ofrecer, las patentes constituyen el tipo de derecho de propiedad intelectual y se conceden con relación a nuevos productos. La Oficina Nacional de la propiedad industrial (ONAPI), como marca de servicio, en virtud de lo establecido por la ley 20-00, bajo clase 41 y la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), registrando la plataforma de software.

2.3.4 Aspectos ambientales

Por tratarse de una empresa que ofrece un servicio totalmente en línea, no contaremos con instalaciones ni oficinas físicas, de esta manera contaremos con una organización digital, en otras palabras, no se prevé gran utilización de recursos naturales u algún tipo de producto que pueda resultar nocivo hacia el ambiente.

CAPÍTULO III:
ESTUDIO DE MERCADO

3.1 Definición del producto o servicio

Luego de realizado este estudio, se espera obtener el software Venus el cual será una solución de software como servicio (SAAS) diseñada específicamente para centros estéticos Mipymes de habla hispana e inglesa. Ofrecerá una amplia variedad de herramientas y funcionalidades que permiten a los centros estéticos gestionar sus operaciones de manera más eficiente y efectiva. Entre las funcionalidades del software se incluirán gestión de citas, seguimiento de pacientes, gestión de inventario, facturación, marketing y análisis de datos.

Venus se desarrollará teniendo en cuenta las necesidades específicas de los centros estéticos y se diseñará para ser fácil de usar y personalizable para cada centro. Además, el software estará alojado en la nube, lo que significará que no será necesario instalar ninguna aplicación en el equipo del usuario y se podrá acceder desde cualquier lugar con conexión a internet. Esto hará que Venus sea una solución altamente escalable y adaptable, que podrá crecer y evolucionar junto con los centros estéticos a medida que se expandan y cambien.

Venus estará equipado con una variedad de herramientas y funciones innovadoras para ayudar a los centros estéticos a administrar mejor sus operaciones y ofrecer servicios de alta calidad a sus clientes. El software será capaz de manejar todas las tareas de programación, seguimiento y facturación, lo que permitirá a los centros estéticos concentrarse en brindar atención y servicios personalizados a sus clientes.

Además, Venus estará diseñado para integrarse con una amplia variedad de dispositivos y sistemas de terceros, lo que permitirá a los centros estéticos

aprovechar al máximo sus inversiones en hardware y software existentes. Los datos de Venus también serán altamente seguros y estarán protegidos mediante una variedad de medidas de seguridad de vanguardia, para garantizar la privacidad y la confidencialidad de la información de los clientes y del centro estético.

3.2 Análisis del mercado y competidores (FODA)

Imagen 3 – Análisis FODA para la creación de Venus Software

Fuente: Joás Y. Díaz y Ferdys Durán

3.3 Presentación y análisis de la demanda

Según WhatClinic.com, un sitio web de registro voluntario para médicos, en febrero de 2023 se encontraban registradas aproximadamente 722 clínicas estéticas solo en América. Aunque esta fuente no es oficial, se puede comparar con la cantidad de clínicas estéticas registradas en Santiago de los Caballeros, donde solo el 3% de las clínicas encontradas están registradas.

Con base en esta comparación, se podría estimar que hay alrededor de 24 mil clínicas estéticas en América hispana e inglesa. Es importante tener en cuenta que esta cifra es solo una estimación y que la cantidad real de clínicas estéticas puede variar significativamente.

3.4 Segmentación de la demanda

Teniendo en cuenta la gran población encontrada en el punto anterior, se ha tomado la decisión de segmentar la demanda de clínicas estéticas en Estados Unidos y República Dominicana, siendo esta última la ubicación de acceso más fácil para los investigadores. Aunque no se excluye la posibilidad de aceptar clínicas estéticas de otros países, se ha decidido no enfocar los esfuerzos económicos en agregarlos a la posible lista de clientes en esta etapa.

Se ha elegido a Estados Unidos por ser el país con la mayor cantidad de clínicas y cirugías estéticas a nivel mundial. Este país cuenta con una gran variedad de clínicas estéticas que ofrecen diversos tratamientos y procedimientos, lo que permite una amplia gama de opciones para la segmentación de la demanda.

Por otro lado, República Dominicana se ha seleccionado por ser un país cercano a los investigadores, lo que facilita la recolección de datos y la realización de visitas a las clínicas estéticas en el territorio. Además, este país cuenta con una industria de la salud en crecimiento y un sector de turismo médico en auge, lo que lo convierte en un mercado interesante para explorar.

La segmentación de la demanda en clínicas estéticas estadounidenses y de República Dominicana permitirá enfocar los esfuerzos en dos mercados clave, mientras se deja abierta la posibilidad de aceptar clínicas de otros países en el futuro.

3.5 Demanda real y proyectada

Para determinar la demanda proyectada, se tomaron en cuenta los resultados de una encuesta realizada a propietarios de 20 clínicas estéticas en Santiago de los Caballeros. Se encontró que solo el 30% de las clínicas estéticas encuestadas tiene un software que los apoya, y más del 80% cree que es importante implementar un software en su empresa. Se destaca que más del 60% de los encuestados están dispuestos a invertir para mejorar los procesos, lo que sugiere que un 10% de los clientes actuales podrían convertirse en clientes reales.

De acuerdo a una encuesta publicada en la página web Statista, se proyecta un crecimiento anual del mercado de clínicas estéticas del 9.5%. Teniendo en cuenta esta información, se proyecta el crecimiento de la empresa de manera similar.

Imagen 4 - Tamaño de mercado del sector de medicina y cirugía estética a nivel mundial de 2021 a 2030(en miles de millones de dólares)

Fuente: Statista (Fernández, 2022)

3.6 Competencia

Al momento de desarrollar un software estético, es fundamental considerar a los competidores del mercado. Se han observado grandes avances en los centros estéticos, por lo que es necesario identificar a los principales competidores para ofrecer un producto de calidad. Entre ellos, destacan:

Empresas ya establecidas en el mercado con soluciones similares.

Empresas de tecnología que han comenzado a desarrollar soluciones específicas para el sector estético.

Nuevas empresas que están entrando en el mercado con propuestas innovadoras.

Es importante realizar un análisis detallado de cada uno de estos competidores para identificar sus fortalezas y debilidades, y así poder ofrecer un producto que se diferencie y ofrezca soluciones únicas a los clientes. Además, el análisis permitirá conocer las tendencias del mercado y adaptar el software a las necesidades de los consumidores, lo que resultará en una ventaja competitiva.

Tabla 2 - Empresas desarrolladoras de software estéticos

Nombre	Descripción
ShotCuts	“Shortcuts Salon ® es el estándar mundial en software de gestión para estéticas, peluquerías con estética, centros de uñas, depilación y/o rejuvenecimiento. Es la herramienta para gestionar todas las áreas del centro, incrementar los beneficios económicos y trabajar más eficazmente.” (Shortcuts Salon & Spa Solutions., 2023)
HubSopt	“HubSpot es un CRM para hospitales y centros de salud se adapta a la necesidad de estas organizaciones de simplificar la gestión de contactos y centralizar el amplio volumen de información asociado a su servicio.” (HubSpot, Inc, s.f.)
Clinic Cloud	“Clinic Cloud es un software para clínicas estéticas y centros de belleza, Clinic Cloud te permite gestionar tu clínica de forma integral: agenda, correos, facturas, almacenamiento de historiales clínicos, campañas de marketing... Las actividades diarias de cualquier clínica centralizada en un único programa.” (Doctoralia Internet SL, 2021)

Fuente: Joás Y. Díaz y Ferdys Durán

3.7 Precios

Venus es un software en línea que ofrece una variedad de herramientas para ayudar a las empresas a gestionar sus procesos de negocios. El software cuenta con diferentes planes en el mercado, que se ajustan a las necesidades de cada cliente. Los planes de Venus varían en función de la cantidad de usuarios y características incluidas. Algunos de los planes ofrecidos incluyen funcionalidades básicas, mientras que otros planes ofrecen características más avanzadas y soporte técnico adicional.

Tabla 3 – Precios del servicio

Planes	Precio (RD\$)
Basico	5,000.00
Intermedio	7,500.00
Avanzado	10,000.00

Fuente: Joás Y. Díaz y Ferdys Durán

3.8 Oferta real y proyectada

El sistema (SAAS) Venus ha sido diseñado para ofrecer soluciones innovadoras a sus clientes. Durante los primeros 4 meses, el equipo de desarrollo se dedicará a la creación de la aplicación y a la resolución de los problemas técnicos necesarios para su correcto funcionamiento. Durante este período, no se generarán ingresos, pero sentarán las bases para el éxito futuro de la empresa.

En la primera entrega del producto, se espera que 25 clientes estén esperando para recibir el producto inicial. Estos clientes han expresado su

interés en el producto y están dispuestos a esperar hasta que esté disponible. A partir de ese momento, se espera que se genere un ingreso de 5 clientes por mes durante los siguientes meses.

Es importante tener en cuenta que la tasa de ingresos de clientes puede variar en función de factores externos, como la competencia en el mercado, los cambios económicos y las tendencias de la industria. Al final del primer año, se espera haber alcanzado un total de 60 clientes.

Tabla 4 – Oferta proyectada

Año	Clientes
Año 1	60
Año 2	125
Año 3	190
Año 4	250
Año 5	300

Fuente: Joás Y. Díaz y Ferdys Durán

3.9 Estrategias de marketing

En la estrategia de marketing se implementarán diferentes modalidades con el objetivo de atraer nuevos clientes a la plataforma, incluyendo la oferta de seguridad y calidad en el servicio para generar confianza en los posibles clientes. La empresa se ha basado en un estudio de mercado para lograr que los posibles clientes adopten el servicio de manera positiva. A partir de este estudio, se ha llegado a la conclusión de que para generar un impacto positivo en los clientes se debe utilizar la siguiente estrategia:

Tabla 5- Estrategia de marketing a utilizar

Objetivo	Acción	Tiempo	Costo(RD\$)
Presentación de software	Presentar el software en las distintas redes sociales	3 meses	75,000.00
Promocionar el servicio, planes y ofertas.	Promoción por áreas de los diferentes planes y ofertas que tendremos.	6 meses	15,000.00
Total a seis meses			165,000.00

Fuente: Joás Y. Díaz y Ferdys Durán

**CAPÍTULO IV:
ESTUDIO TÉCNICO**

4.1 Tamaño: limitaciones técnicas y capacidad empresarial y financiera

La limitación técnica que se presenta en este caso específico es que el desarrollo e implementación del software requerirá un período de tiempo considerable, posiblemente varios meses, antes de que se pueda tener un producto comercializable en el mercado.

Esto se debe a que la creación de software complejo y de alta calidad es un proceso que implica múltiples etapas, incluyendo la investigación y análisis de los requisitos del cliente, el diseño y planificación del sistema, la codificación del software, las pruebas exhaustivas y la corrección de errores.

Durante este período de tiempo, el equipo de desarrollo del software puede enfrentar desafíos técnicos y obstáculos que requieren soluciones innovadoras y creativas. También pueden surgir cambios en los requisitos del cliente o en el mercado que necesiten ser incorporados en el diseño y la funcionalidad del software. Todo esto puede añadir aún más tiempo al proceso de desarrollo.

A pesar de las limitaciones técnicas que implica el desarrollo de software, es importante tener en cuenta que la calidad del producto final depende en gran medida de la dedicación y la experiencia del equipo de desarrollo, así como de la planificación y gestión adecuadas del proyecto.

Con un enfoque cuidadoso y una atención meticulosa a los detalles, se puede superar estas limitaciones y entregar un producto de software que cumpla con las expectativas del cliente y sea un éxito en el mercado.

4.2 Justificación de la definición técnica de la empresa/negocio

La justificación de la empresa se basa en la necesidad de brindar una solución de software para centros estéticos que sea accesible, fácil de usar y sin altos costos. En la actualidad, muchas empresas de este sector aún utilizan métodos manuales y obsoletos para administrar su negocio, lo que puede limitar su eficiencia y capacidad para ofrecer un servicio de calidad.

Al ofrecer un software sin instalación ni altos costos, la empresa está eliminando las barreras tradicionales que muchas empresas enfrentan al implementar nuevas soluciones tecnológicas.

Esto permite que más empresas de centros estéticos puedan acceder a una herramienta de administración moderna y efectiva, lo que a su vez les permitirá mejorar su productividad, eficiencia y calidad de servicio.

Además, el compromiso de la empresa con la mejora y la satisfacción del cliente es clave en su justificación. Al ofrecer una mejor experiencia al usuario al utilizar el software de la empresa, los centros estéticos podrán gestionar sus operaciones con mayor facilidad y eficiencia, lo que a su vez mejorará la experiencia del cliente final.

En resumen, la justificación de la empresa se basa en la necesidad de ofrecer una solución de software moderna, accesible y fácil de usar para centros estéticos, con el objetivo de mejorar su eficiencia, productividad y calidad de servicio, y así ofrecer una mejor experiencia al cliente final.

4.3 Localización de la empresa

Al tratarse de un modelo de software como servicio (SaaS), una empresa que ofrece su solución como un servicio alojado en la nube no requiere una "localización física". En lugar de eso, la empresa se basa en la infraestructura de la nube para alojar, entregar y mantener su software, lo que permite a los clientes acceder a la solución desde cualquier parte del mundo con una conexión a internet.

El CEO de EDTEAM en su podcast titulado: ¡El trabajo remoto es el futuro!

“ED TEAM ha creado una empresa sin oficinas mediante el uso de un modelo de trabajo remoto. Utilizamos herramientas digitales para comunicarnos y colaborar, como Slack, Trello y Zoom” (Alvaro Felipe Chávez, 2020)

El trabajo remoto permite ampliar el talento más allá de las fronteras geográficas, la puede contratar a los mejores talentos en cualquier parte del mundo. Esto no solo aumenta la calidad del equipo, sino que también proporciona una perspectiva global a la empresa.

Esto sin mencionar que permite ahorrar en costos de oficina y equipos. Como la mayoría de las comunicaciones y el trabajo se realizan en línea, la necesidad de una gran oficina se reduce. Esto significa que la inversión debe ser menor, debido a que se puede ahorrar en costos de alquiler, mantenimiento y suministros de oficina, lo que aumenta su rentabilidad y margen de beneficio.

4.4 Proceso de prestación del servicio

4.4.1 Descripción del proceso

Imagen 5 - Descripción del proceso

Fuente: Joás Y. Díaz y Ferdys Durán

Análisis: En esta etapa se realiza una evaluación detallada de las necesidades que deben ser cubiertas en el proyecto, para identificar las funcionalidades y características específicas de los procesos en función.

Diseño: En esta etapa se desarrolla la arquitectura y esquemas a partir del análisis del software en función, también se definen los componentes y cómo estos van a interactuar entre ellos.

Desarrollo: En esta etapa se lleva a cabo el desarrollo del código fuente y se integran todos los componentes, para finalmente obtener como resultado el producto.

Pruebas: En esta etapa se lleva un proceso sistemático y planificado para verificar el comportamiento y la funcionalidad del software. El objetivo principal de las pruebas es identificar cualquier defecto o error en el software y corregirlo antes del lanzamiento al mercado.

Lanzamiento: En esta etapa de lanzamiento del producto final, se liberan los desarrollos que han sido previamente probados y validados para su uso por parte de los usuarios. Esta etapa es crucial ya que implica la transición del producto o servicio desde el ámbito interno de la empresa hacia el mercado.

Mantenimiento: En esta etapa se continúa trabajando con producto para su correcto funcionamiento y también se busca mejorar la experiencia del usuario, esto conlleva procesos tales como pruebas, correcciones de errores, actualizaciones, mejoras de rendimiento.

Es importante señalar que estas etapas no son rígidas y a veces se realizan en paralelo o en un orden diferente, dependiendo de la metodología de desarrollo de software que se utilice. Sin embargo, todas las etapas son importantes para el éxito del proyecto y su correcta ejecución es clave para lograr un software de calidad que satisfaga las necesidades del usuario.

4.4.2 Terreno y diseño de la planta

La empresa utilizará servicios de alojamiento en la nube a través de proveedores externos como Amazon Web Services para poder almacenar y acceder a datos y aplicaciones necesarios para las operaciones comerciales.

Entre los muchos beneficios de esta solución se encuentran la flexibilidad para adaptarse a las necesidades cambiantes de una empresa, la capacidad de acceder de forma remota a datos y aplicaciones en cualquier momento y en cualquier lugar, y reducir los costos de infraestructura y mantenimiento de servidores físicos, y la posibilidad de fácil expansión de acuerdo al desarrollo de la empresa. Por esta razón la empresa no va a contar con una planta o terreno, de manera que todo se hará de manera virtual.

4.4.3 Requerimiento de equipos

La empresa no cuenta con terreno o planta, es decir no tiene ningún requerimiento de equipo, debido a que la contrata de empleados es de manera remota, pero la empresa se compromete a realizar la compra de equipo laptop a cada empleado de la empresa que no sobrepase el monto de 50,000.00 pesos dominicanos.

En la siguiente tabla se reflejarán los empleados iniciales que va a tener la empresa en su primer año.

Es grato considerar que estos equipos pasan a ser propiedad de los empleados luego de cumplir dos años y la empresa se encarga de entregar equipos nuevos.

Tabla 6 – Requerimiento de equipos

EQUIPO	CANTIDAD
Laptop	5
Monitor	5
Teclado y ratón	5

Fuente: Joás Y. Díaz y Ferdys Durán

4.4.4 Materias primas e insumos

Tabla 7 – Materas primas e insumos

Tipo	Descripción	Cantidad	Costo Unitario	Costo total
Computadora	Lenovo 5 PRO 14IAP7	5	\$50,000.00	\$250,000.00
Monitor	Msi Optx G273	5	\$12,756.00	\$63,780.00
Teclado y mouse	Argom Combat Black Arg-Kb-2051bk	5	\$1,134.00	\$5,670.00
			\$63,890.00	\$319,450.00

Fuente: Joás Y. Díaz y Ferdys Durán

La empresa no cuenta con insumos, esto al ser una empresa totalmente remota, pero es importante destacar que, aunque la empresa no tenga insumos físicos en su operación, es necesario proveer a los empleados de los recursos tecnológicos necesarios para realizar sus tareas de manera eficiente. Esto incluye desde computadoras hasta herramientas de software específicas para el desempeño de sus funciones.

4.4.5 Requerimiento de mano de obra

En la primera etapa la empresa empezará con 5 empleados de manera remoto, estos se le otorgarán los beneficios que por ley les corresponden.

El horario laboral es de lunes a viernes, iniciando la jornada a las 08:00 antes meridiano hasta las 12:00 pasado meridiano para tomar una hora de almuerzo, es decir a las 01:00 se retornan las labores hasta las 05:00 pasado meridiano, trabajando un total de 8 horas. Tenemos un horario flexible, este horario no se tomará de manera obligatoria, aclarando que las 8 horas diarias si deben ser cumplidas, pero no en un horario específico. Exceptuando horarios de reuniones que el empleado sea requerido, en este caso sí deberá estar activo en este horario.

Los empleados pagarán sus prestaciones y servicios de manera mensual, este siempre será al final de mes laborado, el pago se hará efectivo de manera electrónica, es decir a través de bancos.

Los equipos tecnológicos asignados a los empleados al pasar dos años se le obsequiarán, en dado caso si el empleado decide irse de la empresa sin cumplir estos dos años, el empleado debe devolver todos los equipos en buen estado, en dado caso los equipos no tengan un estado adecuado, se les va a descontar de sus prestaciones.

**CAPÍTULO V:
ESTUDIO ECONÓMICO**

Durante la extensión de este capítulo, se llevará a cabo un desglose exhaustivo por secciones del estudio económico ejecutado para la implementación del proyecto.

5.1 Costo total de producción

5.1.1 Costo de energía eléctrica e internet

El proyecto se plantea como una empresa de desarrollo remoto sin una ubicación física. Para ello, se prevé la asignación de una ayuda económica a los empleados para el pago de servicios de energía eléctrica e internet, lo que permitirá garantizar la calidad y eficiencia de las actividades de la empresa.

Tabla 8 – Costo de energía eléctrica e internet mensual | anual

Puesto	Cantidad	Ayuda mensual	Anual
Gerente	1	\$3,500.00	\$42,000.00
Director de ventas	1	\$3,000.00	\$36,000.00
Programador Frontend	1	\$2,500.00	\$30,000.00
Programador Backtend	1	\$2,500.00	\$30,000.00
QA	1	\$2,500.00	\$30,000.00
		\$14,000.00	\$168,000.00

Fuente: Joás Y. Díaz y Ferdys Durán

5.1.2 Costos de nómina

En la tabla siguiente se presenta el costo anual de la nómina del personal que trabajará en la empresa. Se detallan los elementos que componen los costos que la empresa deberá cubrir por cada uno de los empleados contratados.

Tabla 9 – Costo de nómina mensual | anual

Puesto	Cantidad	Sueldo	TSS	Mensual	Regalía	Anual
Gerente	1	\$60,000.00	\$9,714.00	\$69,714.00	\$60,000.00	\$896,568.00
Director de ventas	1	\$45,000.00	\$7,285.50	\$52,285.50	\$45,000.00	\$672,426.00
Programador Frontend	1	\$40,000.00	\$6,476.00	\$46,476.00	\$40,000.00	\$597,712.00
Programador Bactend	1	\$40,000.00	\$6,476.00	\$46,476.00	\$40,000.00	\$597,712.00
QA	1	\$40,000.00	\$6,476.00	\$46,476.00	\$40,000.00	\$597,712.00
				\$261,427.50		\$3,362,130.00

Fuente: Joás Y. Díaz y Ferdys Durán

La columna correspondiente a la TSS comprende un 7,09% de SFS, un 7,10% de AFP, un 1% de Infotep y un 1% de seguro de riesgos laborales. Además, en la columna anual se incluyen los costos mensuales de sueldo, TSS y regalía del empleado o sueldo 13. Estos cálculos son en base a las leyes establecidas en República Dominicana. En ninguno de los casos se planea pagar sueldos mínimos, por tanto, no es algo que se deba calcular para esta tabla.

5.2 Gastos administrativos

Tabla 10 – Gastos administrativos mensuales | anuales

Servicio	Cantidad	Mensual	Anual
Contable externo	1	\$30,000.00	\$360,000.00
Servicios legales	1	\$40,000.00	\$480,000.00
Amazon Web Services	1	\$25,000.00	\$300,000.00
Imprevistos	1	\$15,000.00	\$180,000.00
		\$110,000.00	\$1,320,000.00

Fuente: Joás Y. Díaz y Ferdys Durán

Los costos de servicios legales y contables se basan en datos obtenidos mediante llamadas a empresas locales que ofrecen dichos servicios.

Se ha decidido optar por Amazon Web Services para reducir los costos de manejo de servidores, calculados en función de los 60 clientes previstos para el primer año y calculando a un 8% extra del valor actual (marzo 2023) del dólar en comparación con el peso dominicano, aunque esto puede variar según la cantidad de clientes reales que tenga la empresa.

El valor total de los imprevistos se ha estimado en quince mil pesos al mes (RD\$15,000), ya que es un valor acumulativo, y teniendo en cuenta que se trata de una empresa que trabaja de forma remota.

5.3 Depreciación

La compañía opera como un negocio remoto y, por lo tanto, no cuenta con materiales que puedan entrar en el ciclo de depreciación. Sin embargo, se tomará en cuenta el costo de los servicios necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de la empresa.

Estos costos se considerarán al fijar los precios de los servicios ofrecidos a los clientes. Es importante destacar que la empresa será transparente en cuanto a la inclusión de estos costos adicionales en sus precios para garantizar la satisfacción del cliente y evitar sorpresas inesperadas en las facturas.

Imagen 6 - Comparación de las tasas de inflación en Rep. Dominicana 2011-2021

Comparación de las tasas de inflación históricas

Año	República Dominicana
2021	8,24 %
2020	3,78 %
2019	1,81 %
2018	3,56 %
2017	3,28 %
2016	1,61 %
2015	0,84 %
2014	3,00 %
2013	4,83 %
2012	3,69 %
2011	5,80 %

Fuente: (Fondo Monetario Internacional, 2021)

Considerando la información presentada en la tabla previa, se ha obtenido un promedio anual del 4.06% de inflación. A partir de este cálculo, se ha desarrollado una nueva tabla que permite estimar los posibles costos a lo largo de un período de 5 años del servicio de Amazon Web Services.

Esta tabla permitirá a la empresa planificar de manera más efectiva sus gastos a largo plazo. Es importante tener en cuenta que estos costos pueden variar dependiendo de una serie de factores, por lo que se deberán actualizar regularmente para asegurarse de que reflejen la realidad financiera de la empresa.

Tabla 11 – Gastos administrativos en los próximos 5 años

Servicio	Cant.	Mensual	1er año	2do año	3er año	4to año	5to año
Contador	1	\$30,000.00	\$360,000.00	\$374,616.00	\$389,825.41	\$405,652.32	\$422,121.81
Abogado	1	\$40,000.00	\$480,000.00	\$499,488.00	\$519,767.21	\$540,869.76	\$562,829.07
A.W.S.	1	\$25,000.00	\$300,000.00	\$312,180.00	\$324,854.51	\$338,043.60	\$351,768.17
Imprevistos	1	\$15,000.00	\$180,000.00	\$187,308.00	\$194,912.70	\$202,826.16	\$211,060.90
		\$110,000.00	\$1,320,000.00	\$1,373,592.00	\$1,429,359.84	\$1,487,391.84	\$1,547,779.95

Fuente: Joás Y. Díaz y Ferdys Durán

La fila de costos de Amazon Web Services se ha calculado considerando una cantidad inicial de 60 clientes, pero es importante tener en cuenta que los costos pueden variar en función de la cantidad real de clientes que tenga la empresa. Los demás datos presentados en la tabla son pronósticos basados en una tasa de inflación anual del 4.06%, y es posible que varíen a lo largo del tiempo.

Es importante considerar que el costo de Amazon Web Services puede fluctuar en función de la cantidad de clientes activos de la empresa. Es decir, si el número de clientes aumenta, el costo también podría incrementar. De igual manera, si la cantidad de clientes disminuye, es posible que el costo se reduzca. Por lo tanto, es importante estar al tanto de los cambios en la cantidad de clientes y su impacto en los costos del servicio. Cabe destacar que estos costos son variables.

5.4 Gastos de ventas

A continuación, se presenta una tabla detallada que muestra los costos estimados de ventas para los próximos cinco años. Estos gastos se han ajustado en base a las expectativas de aumento en la tasa de inflación.

Es importante destacar que, debido a que la empresa funciona completamente de manera remota, se espera que los costos de marketing sean el principal componente de los costos de ventas. Por lo tanto, se contempla un presupuesto adecuado para publicidad en línea y estrategias de marketing digital con el fin de impulsar las ventas y aumentar la presencia de la marca en el mercado.

Tabla 12 – Gastos de ventas en los próximos 5 años

Servicio	Cant.	Mensual	Anual	2do año	3er año	4to año	5to año
Marketing	1	\$27,500.00	\$330,000.00	\$343,398.00	\$357,339.96	\$371,847.96	\$386,944.99

Fuente: Joás Y. Díaz y Ferdys Durán

5.5 Costo total de la operación de la empresa

Tabla 13 – Costo operacional de la empresa mensual y primer año

Servicio	Cantidad	Mensual	Anual
Materias primas e insumos	1	\$26,620.83	\$319,450.00
Energía eléctrica e internet	1	\$14,000.00	\$168,000.00
Costos de nómina	1	\$261,427.50	\$3,137,130.00
Gastos administrativos	1	\$110,000.00	\$1,320,000.00
Gastos de ventas	1	\$27,500.00	\$330,000.00
		\$439,548.33	\$5,274,580.00

Fuente: Joás Y. Díaz y Ferdys Durán

A partir de los cálculos previos presentados en tablas, se han obtenido los costos totales de la empresa. Es importante destacar que, de acuerdo a estos cálculos, el mayor gasto que tendrá la compañía será el de nómina. No obstante, se considera que este gasto es esencial para garantizar el adecuado funcionamiento de la empresa.

Gracias al modelo operacional, la empresa puede reducir significativamente sus gastos en comparación con otras empresas similares en el sector. Es importante destacar que los resultados obtenidos reflejan cantidades razonables y adecuadas para una empresa en su etapa inicial.

Los gastos de ventas son valores estimados, porque pueden depender de los resultados de los mismo y en caso de ser necesario se consideraría gastos de imprevistos para aumentar la inversión.

5.6 Inversión inicial de activo fijo y diferido

Tabla 14 – Inversión inicial de activos fijos

Tipo	Descripción	Cantidad	Costo Unitario	Costo total
Computadora	Lenovo 5 PRO 14IAP7	5	\$50,000.00	\$250,000.00
Monitor	Msi Optx G273	5	\$12,756.00	\$63,780.00
Teclado y mouse	Argom Combat Black Arg-Kb-2051bk	5	\$1,134.00	\$5,670.00
			\$63,890.00	\$319,450.00

Fuente: Joás Y. Díaz y Ferdys Durán

Se han considerado diversas tiendas en Santiago de los Caballeros para calcular estos precios, buscando lugares que ofrezcan garantía y emitan comprobantes fiscales. Todos los productos evaluados son altamente competitivos, y se considera que tienen una durabilidad de 1 a 3 años sin necesidad de ser reemplazados.

“La laptop Lenovo 5 Pro 14IAP7 cuenta con un procesador Intel Core i5 1240p, un disco SSD de 1TB, 16 GB de RAM, Windows 11 y una tarjeta gráfica Nvidia MX550 de 2 GB.” (Punto Laptop, 2023). Estas especificaciones técnicas son más que suficientes para cumplir con los requerimientos de los proyectos que se plantea la empresa, con una cotización realizada en Punto Laptop.

Con esta laptop, se puede trabajar de manera eficiente en tareas que requieren un alto rendimiento y capacidad de procesamiento. Además, su capacidad de almacenamiento y rendimiento gráfico permiten ejecutar

programas con fluidez y rapidez, lo que representa una ventaja competitiva para la empresa.

“El monitor MSI Optx G273 cuenta con una pantalla de 27 pulgadas y tecnología IPS para ofrecer una excelente resolución de imagen” (Prodacom, 2023). Además, su diseño permite una fácil conexión con la laptop, lo que te brinda una mayor visibilidad y comodidad durante el uso de ambos dispositivos, este monitor ha sido cotizado en Prodacom.

El teclado y el mouse se han comprado en combinación, son de la marca Argom, y se encuentran en venta en prodacom. (Prodacom, 2023)

Todos los equipos serán reemplazados después de dos años, momento en el cual los empleados podrán quedárselos como propiedad suya. Como consecuencia, los equipos antiguos ya no estarán sujetos a depreciación, ya que se considerarán propiedad de los empleados y no de la empresa.

Tabla 15 – Inversión inicial de activos diferidos

Tipo	Cantidad	Monto
Asesoría legal	1	\$40,000.00
Asesoría financiera	1	\$30,000.00
Consulta y registro de la empresa	1	\$7,225.00
		\$77,225.00

Fuente: Joás Y. Díaz y Ferdys Durán

El costo de asesoría legal representa al primer pago del abogado externo contemplado en tablas anteriores, el cual realiza los trámites para formalizar la

empresa, dicho proceso tiene un costo de siete mil doscientos veinticinco pesos dominicanos (RD\$7,225.00).

Tabla 16 – Inversión total inicial

Tipo	Monto
Activos fijos	\$319,450.00
Activos diferidos	\$77,225.00
	\$396,675.00

Fuente: Joás Y. Díaz y Ferdys Durán

El costo inicial de inversión totalizaría alrededor de trescientos noventa y seis mil seiscientos setenta y cinco pesos dominicanos.

5.7 Capital de trabajo

Dado que nuestra empresa se dedica al desarrollo de software, es fundamental contar con un producto sólido y bien diseñado antes de poder comercializarlo. Por lo general, el proceso de desarrollo lleva entre 5 y 6 meses antes de que se puedan obtener los primeros clientes.

Por esta razón, es importante contar con el capital suficiente para cubrir los costos asociados a la creación y desarrollo del producto durante el primer año de operaciones. Esto permitirá que la empresa tenga suficiente margen de maniobra para llevar a cabo todas las tareas necesarias para crear y perfeccionar el software, a la vez que se asegura de estar preparada para el lanzamiento y la comercialización del producto.

Tabla 17 – Capital de trabajo inicial, en seis meses y un año

Tipo	Monto	6 meses	1 año
Costos de energía eléctrica e internet	\$14,000.00	\$84,000.00	\$168,000.00
Costos de nomina	\$261,427.50	\$1,568,565.00	\$3,137,130.00
Gastos administrativos	\$110,000.00	\$660,000.00	\$1,320,000.00
Gastos de ventas	\$27,500.00	\$165,000.00	\$330,000.00
Inversión inicial activos fijos	\$319,450.00	\$319,450.00	\$319,450.00
Inversión inicial activos diferidos	\$77,225.00	\$77,225.00	\$77,225.00
	\$809,602.50	\$2,874,240.00	\$5,351,805.00

Fuente: Joás Y. Díaz y Ferdys Durán

5.8 Flujo neto de efectivo

Para calcular el flujo neto de ingresos del primer año, se ha tomado en cuenta que los primeros 6 meses no habrá ingresos. A partir del sexto mes, se estima que se contará con unos sesenta clientes, que contratarán el plan intermedio a un costo de siete mil quinientos pesos dominicanos mensuales (RD\$7,500.00).

Se espera que cada cliente mantenga este plan durante todo el primer año, lo que resultaría en un total de 210 pagos recibidos durante este período. Esto teniendo un aumento de 10 clientes al mes, esto solo durante los primeros tres

años, luego se calcula un aumento de un 10% de crecimiento anual para la empresa.

Tabla 18 – Flujo neto de efectivo

INGRESOS					
Tipo	1 año	2 año	3 año	4 año	5 año
Mensualidades	\$450,000.00	\$11,250,000.00	\$33,300,000.00	\$36,630,000.00	\$40,293,000.00
EGRESOS					
Capital de trabajo inicial	\$5,351,805.00	\$5,569,088.28	\$5,795,193.27	\$6,030,478.11	\$6,275,315.53
FLUJO NETO					
	-\$4,901,805.00	\$5,680,911.72	\$27,504,806.73	\$30,599,521.89	\$34,017,684.47

Fuente: Joás Y. Díaz y Ferdys Durán

Los egresos se calculan en función del porcentaje de depreciación previamente establecido, que asciende al 4.06% anual.

5.9 Necesidad de capital

Para prever cualquier posible margen de error, se estima que se requieren seis millones de pesos como capital o inversión inicial para cubrir los gastos del primer año. Con el fin de obtener este capital, se ha decidido amortizar algunos gastos a través de la combinación de un préstamo, inversiones personales y la participación de inversionistas externos.

De esta manera, se espera tener suficiente financiamiento para iniciar el proyecto y poder mantener la operación en el corto plazo, hasta alcanzar el punto de equilibrio y comenzar a generar ganancias. La estrategia de financiamiento elegida se basa en un enfoque mixto que combina diferentes fuentes de financiamiento para diversificar los riesgos y asegurar la solidez financiera del proyecto.

5.10 Fuentes de financiamiento

Tabla 19 – Fuentes de financiamiento

Tipo	Total
Entidad bancaria	\$3,000,000.00
Inversiones personales	\$1,000,000.00
Inversionistas	\$2,000,000.00
Inversión total	\$6,000,000.00

Fuente: Joás Y. Díaz y Ferdys Durán

En esta tabla se muestran las diferentes fuentes de financiamiento, distribuidas como se mencionó en el módulo anterior.

5.11 Costo de las condiciones de financiamiento

Se ha considerado la necesidad de obtener financiamiento de capital para el proyecto, y se ha optado por solicitar un préstamo a tres años por un valor total de dos millones de pesos (RD\$2,000,000.00). El préstamo se pagará con un interés anual del 14%.

Es importante tener en cuenta que la tasa de interés puede variar en el momento de la solicitud, y que los valores mencionados anteriormente han sido calculados en base a la tasa ofrecida por el Banco BHD León. En caso de variar la tasa al momento de solicitud, se buscará y tomará la mejor la opción que ofrezca menor tasa.

Tabla 20 – Amortización del préstamo a solicitar

	Balance	Capital	Interés	Total
1	\$2,000,000.00	\$45,021.93	\$23,333.33	\$68,355.26
2	\$1,954,978.07	\$45,710.10	\$22,645.16	\$68,355.26
3	\$1,909,267.98	\$46,239.57	\$22,115.69	\$68,355.26
4	\$1,863,028.40	\$46,775.18	\$21,580.08	\$68,355.26
5	\$1,816,253.22	\$47,316.99	\$21,038.27	\$68,355.26
6	\$1,768,936.23	\$47,865.08	\$20,490.18	\$68,355.26
7	\$1,721,071.15	\$48,419.52	\$19,935.74	\$68,355.26
8	\$1,672,651.63	\$48,980.38	\$19,374.88	\$68,355.26
9	\$1,623,671.25	\$49,547.73	\$18,807.53	\$68,355.26
10	\$1,574,123.52	\$50,121.66	\$18,233.60	\$68,355.26
11	\$1,524,001.86	\$50,702.24	\$17,653.02	\$68,355.26
12	\$1,473,299.62	\$51,289.54	\$17,065.72	\$68,355.26
13	\$1,422,010.08	\$51,883.64	\$16,471.62	\$68,355.26
14	\$1,370,126.44	\$52,484.63	\$15,870.63	\$68,355.26
15	\$1,317,641.81	\$53,092.58	\$15,262.68	\$68,355.26
16	\$1,264,549.23	\$53,707.56	\$14,647.70	\$68,355.26
17	\$1,210,841.67	\$54,329.68	\$14,025.58	\$68,355.26
18	\$1,156,511.99	\$54,959.00	\$13,396.26	\$68,355.26
19	\$1,101,553.00	\$55,595.60	\$12,759.66	\$68,355.26
20	\$1,045,957.39	\$56,239.59	\$12,115.67	\$68,355.26
21	\$989,717.81	\$56,891.03	\$11,464.23	\$68,355.26
22	\$932,826.78	\$57,550.02	\$10,805.24	\$68,355.26
23	\$875,276.76	\$58,216.64	\$10,138.62	\$68,355.26

24	\$817,060.13	\$58,890.98	\$9,464.28	\$68,355.26
25	\$758,169.15	\$59,573.13	\$8,782.13	\$68,355.26
26	\$698,596.01	\$60,263.19	\$8,092.07	\$68,355.26
27	\$638,332.82	\$60,961.24	\$7,394.02	\$68,355.26
28	\$577,371.59	\$61,667.37	\$6,687.89	\$68,355.26
29	\$515,704.21	\$62,381.69	\$5,973.57	\$68,355.26
30	\$453,322.53	\$63,104.27	\$5,250.99	\$68,355.26
31	\$390,218.25	\$63,835.23	\$4,520.03	\$68,355.26
32	\$326,383.02	\$64,574.66	\$3,780.60	\$68,355.26
33	\$261,808.37	\$65,322.65	\$3,032.61	\$68,355.26
34	\$196,485.72	\$66,079.30	\$2,275.96	\$68,355.26
35	\$130,406.42	\$66,844.72	\$1,510.54	\$68,355.26
36	\$63,561.70	\$67,619.00	\$736.26	\$68,355.26
		\$2,004,057.30	\$456,732.04	\$2,460,789.34

Fuente: Joás Y. Díaz y Ferdys Durán

CAPÍTULO VI
EVALUACIÓN ECONÓMICA

6.1 Cálculo del Valor Presente Neto

El valor actual neto (VAN) es un método utilizado para evaluar la rentabilidad de una inversión o proyecto, basado en la comparación entre los ingresos y egresos estimados. Este criterio permite determinar cuánto se puede ganar o perder en una inversión, y si la misma es viable o no.

Esta es la fórmula a utilizar para el cálculo del VAN:

$$VAN = -I_0 + \sum_{t=1}^n \frac{F_t}{(1+k)^t} = -I_0 + \frac{F_1}{(1+k)} + \frac{F_2}{(1+k)^2} + \dots + \frac{F_n}{(1+k)^n}$$

F_t Representa el flujo de dinero en cada periodo de tiempo

I₀ Es la inversión inicial

n Es la cantidad de periodos a calcular la inversión

K es el tipo de interés que exige la inversión

Entendiendo que los valores son los siguientes.

Tabla 21– Flujo neto de efectivo

FLUJO NETO					
V=	-\$4,901,805.00	\$5,680,911.72	\$27,504,806.73	\$30,599,521.89	\$34,017,684.47

Fuente: Joás Y. Díaz y Ferdys Durán

$$n = 5$$

$$i = \$6,000,000.00$$

$$K = 14\%$$

Al realizar estos cálculos podemos entender que:

$$VAN = RD\$48,421,502.01$$

6.2 Cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR)

La Tasa Interna de Retorno (TIR) es una medida utilizada para estimar la rentabilidad de un proyecto de inversión. El objetivo de esta herramienta es determinar la tasa de interés que iguala el valor presente de los flujos de efectivo esperados de una inversión con el costo inicial de la misma, es decir, el valor presente neto (VAN).

Para determinar la TIR, es necesario encontrar la tasa de interés que haga que el VAN sea igual a cero. Una vez que se ha calculado el VAN, se puede determinar la TIR del proyecto. Este indicador es importante para la toma de decisiones en el ámbito financiero, ya que permite comparar la rentabilidad de del proyecto y evaluar si es rentable o no.

Para calcularla se utilizará la siguiente formula.

$$\text{Tasa de rentabilidad} = [(\text{Valor final} - \text{valor inicial}) / \text{Valor inicial}] \times 100$$

$$\mathbf{TIR} = 95.1\%$$

Entendiendo que la tasa de descuento es de solo un 14% y la tasa interna de retorno de un 95.1% se considera un proyecto rentable.

6.3 Período de recuperación de la inversión

El periodo de recuperación de la inversión (PRI) es un criterio de evaluación financiera que mide el tiempo que se necesita para recuperar la inversión inicial a valor presente. Este indicador proporciona información útil sobre la rentabilidad de la inversión y permite estimar en qué momento se recuperará la inversión.

$$\text{“PRI} = a + (b - c) / d$$

Dentro de esta fórmula:

a = año anterior inmediato al que se recupera la inversión.

b = inversión inicial del negocio.

c = flujo de efectivo acumulado del año anterior inmediato al que se recupera la inversión.” (Hubspot, 2023)

Tabla 22 – Ingresos netos por año

Año	1	2	3	4	5
V=	-\$4,901,805.00	\$5,680,911.72	\$27,504,806.73	\$30,599,521.89	\$34,017,684.47

Fuente: Joás Y. Díaz y Ferdys Durán

Teniendo en cuenta la formula presentada y los datos presenten en la tabla obtenemos que la inversión retorna en el segundo año.

$$\text{PRI} = 2 \text{ años.}$$

6.4 Conclusiones económicas.

Se concluye que el proyecto evaluado presenta una alta rentabilidad, dado que su tasa de retorno económico asciende al 95.1%, un valor significativo en términos de inversión. Además, el período de recuperación de la inversión es de tan solo dos años, lo que indica que es un proyecto viable y prometedor en el corto plazo.

Por lo tanto, se recomienda seguir adelante con la ejecución del proyecto, ya que ofrece buenas perspectivas de rentabilidad y su recuperación de la inversión es relativamente rápida. Es importante considerar, sin embargo, que deben evaluarse de manera continua y rigurosa las variables y factores que influyen en el desarrollo y sostenibilidad del proyecto para garantizar su éxito a largo plazo.

CONCLUSIONES

Tras llevar a cabo la finalización del estudio del proyecto Venus, software o programa informático, dirigido al mercado de centros de belleza, se ha llegado a la conclusión de que el software ofrecido es una solución completa e integral que puede satisfacer las necesidades de cualquier centro de belleza estético.

Con su implementación, los centros de belleza podrán tener una gestión más efectiva del inventario, asegurando que siempre tengan los productos necesarios. Además, el programa permite un seguimiento de los clientes, lo que ayudará a los centros de belleza a proporcionar un servicio personalizado y adaptado a las necesidades de cada cliente. Otra ventaja importante del software de Venus es su capacidad para gestionar citas de manera eficiente. El programa permite la programación de citas con antelación, lo que significa que los clientes podrán reservar citas en línea de forma rápida y sencilla.

En los últimos años, la demanda de servicios de software ha aumentado de manera exponencial debido a la tecnología y las nuevas actualizaciones. Por lo tanto, la principal estrategia de posicionamiento de Software Venus será ofrecer servicios de alta calidad y precios competitivos, asegurando que los clientes obtengan mayor beneficio desde su implementación. Desde el punto de vista técnico, este proyecto contará con equipos adecuados para satisfacer las necesidades de cada entidad, garantizando la eficiencia en el uso de los recursos. Además, el software será de fácil acceso en cualquier ciudad o país, permitiendo que más usuarios puedan acceder a los servicios.

La distribución de un sistema como el de Software Venus permite la viabilidad, simplicidad y comodidad de adquisición, lo que influye

positivamente en el área financiera del estudio. Con el uso de tecnologías de vanguardia, se garantiza la seguridad y la privacidad de los datos de los clientes.

En conclusión, la propuesta de Software Venus es viable y cuenta con resultados positivos, lo que indica que el proyecto se acepta. Nos enfocaremos en ofrecer el mejor servicio posible según las necesidades del mercado, asegurando que nuestros clientes puedan contar con un sistema de software de alta calidad que les permita optimizar su gestión.

RECOMENDACIONES

Tras llevar a cabo un exhaustivo estudio de factibilidad para la implementación de una empresa de software enfocada en centros estéticos, se ha llegado a la conclusión de que esta sería una opción altamente efectiva para cualquier empresa que desee pasar a modalidad remota. En este sentido, se recomienda tomar este estudio como punto de referencia para aquellos interesados en iniciar una empresa de este tipo.

Además, se recomienda enfáticamente aumentar el personal a medida que la empresa crece y ampliar la infraestructura para satisfacer la demanda. Asimismo, es importante explorar nuevas formas de expandirse y alcanzar nuevos mercados, ya que el internet no tiene fronteras y ofrece una gran oportunidad para la expansión empresarial.

Otra recomendación importante es ofrecer una amplia variedad de formas de pago, incluyendo opciones de pago con tarjeta de crédito, para que los clientes puedan pagar de forma segura y conveniente.

Por último, pero no menos importante, es fundamental nunca olvidarse del usuario final. Es importante ofrecer una interfaz atractiva, fácil de usar y accesible para todo tipo de usuarios, sin sacrificar las funcionalidades y herramientas que hacen que el software sea destacable en el mercado. La satisfacción del cliente debe ser siempre una prioridad, lo que significa ofrecer un servicio de alta calidad que les permita optimizar la gestión de su negocio.

BIBLIOGRAFÍA

Alvaro Felipe Chávez. (2020). *Ed Team*. Obtenido de Ed Team:
<https://ed.team/comunidad/edpodcast-episodio-2-como-creamos-una-empresa-sin-oficinas>

Doctoralia Internet SL. (12 de Febrero de 2021). *Software Gestión Centro Estética | Precio Programa medicina clínica*. Obtenido de Clinic Cloud:
<https://clinic-cloud.com/software-para-gestion-clinicas-esteticas-centros/>

Fernández, R. (27 de Octubre de 2022). *Tamaño de mercado del sector de medicina y cirugía estética a nivel mundial de 2021 a 2030*. Obtenido de Statista: <https://es.statista.com/estadisticas/625876/tamano-de-mercado-del-sector-de-medicina-y-cirugia-estetica/>

Fondo Monetario Internacional. (2021). *Datos Mundial*. Obtenido de Datos Mundial: <https://www.datosmundial.com/america/republica-dominicana/inflacion.php>

Hubspot. (25 de Enero de 2023). *Hubspot*. Obtenido de Hubspot:
[https://blog.hubspot.es/sales/periodo-recuperacion-inversion#:~:text=PRI%3D%20a%20%2B%20\(%20b%20%2D,que%20se%20recupera%20la%20inversi%C3%B3n](https://blog.hubspot.es/sales/periodo-recuperacion-inversion#:~:text=PRI%3D%20a%20%2B%20(%20b%20%2D,que%20se%20recupera%20la%20inversi%C3%B3n)

HubSpot, Inc. (s.f.). *CRM para hospitales y clínicas: qué es y cómo debes elegir uno*. Obtenido de HubSpot:
<https://www.hubspot.es/products/crm/healthcare>

PR Newswire. (9 de Enero de 2023). *La última encuesta global de la ISAPS da cuenta de un aumento significativo en el número de cirugías estéticas a nivel mundial.* Obtenido de PR Newswire:
<https://www.prnewswire.com/news-releases/la-ultima-encuesta-global-de-la-isaps-da-cuenta-de-un-aumento-significativo-en-el-numero-de-cirugias-esteticas-a-nivel-mundial-854661786.html>

Prodacom. (2023). *Prodacom.* Obtenido de Prodacom:
<https://www.prodacom.com/product.php?ref=MONI-0078>

Prodacom. (2023). *Prodacom.* Obtenido de Prodacom:
<https://www.prodacom.com/product.php?ref=TECL-0016>

Punto Laptop. (2023). *Punto Laptop.* Obtenido de Punto Laptop:
https://puntolaptop.com/shop/product/82sh000gus-lenovo-5-pro-14iap7-14-2240x1400-touch-coretm-i5-1240p-1tb-ssd-16gb-w11-nvidia-mx550-2gb-gray-6380?category=23&order=create_date+desc#attr=34247,34241,34242,34243,34244,34245,34246,34808

Shortcuts Salon & Spa Solutions. (2023). *Shortcuts.* Obtenido de Shortcuts:
<https://www.shortcuts.es/soluciones/software-estetica/>

WhatClinic.com. (2023 de Febrero de 2023). Obtenido de WhatClinic:
<https://www.whatclinic.com/beauty-clinics/americas>

ANEXOS

ES MOMENTO DE LLEVAR SU ESTÉTICA AL SIGUIENTE NIVEL

Sobre nosotros

Somos una empresa dedicada a la automatización y mejora de sistemas y servicios empresariales, podemos ofrecer soluciones que se adecuen a sus necesidades, ayudando a darle una ventaja competitiva en el mercado y a lograr los objetivos con el mayor rendimiento posible.

¿Por qué elegir Venus?

- ✓ Información en tiempo real
- ✓ Incremento del valor percibido
- ✓ Accesibilidad remota a informes y cuadros
- ✓ Control de inventario real

Ventajas sobre otros sistemas

Reportes

Podemos ofrecer la ventaja de revisar todos los reportes en tiempo real de su equipo de trabajo, historiales de compras, existencias de productos, entre otros.

Ventajas Económicas

Podemos ayudarles a aumentar la productividad de su negocio, ofrecemos la facilidad de automatizar las compras, manteniendo siempre un inventario suficiente para cumplir todo el mes.

Calidad de Servicio

Nuestro servicio es altamente probado y certificado, podemos garantizar la funcionalidad en el 98% del tiempo durante el año, con una cantidad casi inexistente de errores.

+1 809-781-1977
joasdiaz98@gmail.com

Mamátingó 23, Santiago,
República Dominicana.

APÉNDICES

Encuesta a propietarios de centros estéticos

1. ¿Utiliza usted actualmente un software para manejar su clínica estética?

Si: 30%

No: 70%

2. En una escala del 1 al 5, ¿qué tan importante considera la implementación de un software especializado en su clínica estética?

1: 5%

2: 5%

3: 10%

4: 40%

5: 40%

3. ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir en un software especializado para su clínica estética? (1- Nada, 5- Una gran inversión)

1: 10%

2: 20%

3: 10%

4: 55%

5: 5%

4. ¿Qué tan útil cree que sería un software especializado en la gestión y organización de su clínica estética? (1- Nada útil, 5- Muy útil)

1: 5%

2: 10%

3: 5%

4: 30%

5: 50%

5. ¿Cuánto cree que el uso de un software especializado mejoraría la eficiencia de su clínica estética? (1- Nada, 5- En gran medida)

1: 5%

2: 0%

3: 10%

4: 35%

5: 50%

6. ¿En qué medida cree que un software especializado puede ayudar a aumentar la satisfacción de sus clientes? (1- No ayuda, 5- Ayuda significativamente)

1: 5%

2: 0%

3: 15%

4: 30%

5: 50%

7. ¿Qué tan fácil cree que sería implementar un software especializado en su clínica estética? (1- Muy difícil, 5- Muy fácil)

1: 35%

2: 10%

3: 10%

4: 40%

5: 5%

8. ¿En qué medida cree que un software especializado puede ayudar a reducir los errores en su clínica estética? (1- No ayuda, 5- Ayuda significativamente)

- 1: 5%
- 2: 0%
- 3: 15%
- 4: 35%
- 5: 45%

9. ¿Qué tan importante considera la integración del software especializado con sus procesos y sistemas actuales? (1- No es importante, 5- Es muy importante)

- 1: 0%
- 2: 0%
- 3: 0%
- 4: 5%
- 5: 95%

10. ¿Qué tan dispuesto estaría a cambiar sus procesos y sistemas actuales para integrar un software especializado? (1- Nada dispuesto, 5- Totalmente dispuesto)

- 1: 5%
- 2: 0%
- 3: 10%
- 4: 35%
- 5: 50%

Encuestas a usuarios finales de los centros estéticos

1. ¿Cómo calificaría el tiempo de espera para su cita en la clínica estética? (1- Muy malo, 5- Excelente)

1: 4.8%

2: 4.8%

3: 66.7%

4: 9.5%

5: 14.3%

2. ¿Está satisfecho con la disponibilidad de productos y servicios en la clínica estética? (1- Nada satisfecho, 5- Muy satisfecho)

1: 0%

2: 9.5%

3: 38.1%

4: 33.3%

5: 19%

3. ¿Qué tan fácil le resultó hacer una cita en la clínica estética? (1- Muy difícil, 5- Muy fácil)

1: 9.5%

2: 4.8%

3: 33.3%

4: 14.3%

5: 38.1%

4. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar para ser atendido por el personal de la clínica estética? (1- Mucho tiempo, 5- Poco tiempo)

1: 4.8%

2: 9.5%

3: 42.9%

4: 23.8%

5: 19%

5. ¿Qué tan fácil le resultó encontrar información sobre los servicios y precios en la página web de la clínica estética? (1- Muy difícil, 5- Muy fácil)

1: 14.3%

2: 19%

3: 9.5%

4: 33.3%

5: 23.8%

6. ¿Qué tan útil te parece que una clínica estética tenga un portal web para agendar citas y ver información de productos y servicios? (1- Poco útil, 5- Muy útil)

1: 4.8%

2: 0%

3: 0%

4: 19%

5: 76.2%

7. ¿Qué tan interesado estarías en usar un portal web de una clínica estética para hacer compras de productos y servicios desde la comodidad de tu hogar? (1- Nada interesado, 5-Muy interesado)

1: 0%

2: 0%

3: 0%

4: 14.3%

5: 85.7%

8. ¿Qué tan importante es para ti que una clínica estética tenga una amplia variedad de productos a disposición? (1- No es importante, 5- Es muy importante)

1: 0%

2: 0%

3: 4.8%

4: 28.6%

5: 66.7%

9. ¿Qué tan molesto te resulta esperar más de 30 minutos en una clínica estética para recibir el servicio que necesitas? (1- Poco molesto, 5-Muy molesto)

1: 0%

2: 0%

3: 4.8%

4: 23.8%

5: 71.4%

10. ¿Qué tan interesado estarías en usar un portal web para consultar el tiempo de espera en una clínica estética? (1- Poco interesado, 5-Muy interesado)

1: 0%

2: 0%

3: 9.5%

4: 23.8%

5: 66.7%

11. ¿Qué tan dispuesto estarías a seguir comprando en una clínica estética que te ofrezca descuentos como cliente recurrente? (1- Indispuesto, 5- Muy dispuesto)

1: 0%

2: 0%

3: 0%

4: 28.6%

5: 71.4%

12. ¿Qué tan importante es para ti que una clínica estética te envíe notificaciones sobre promociones y descuentos por correo electrónico o mensaje de texto? (1- No es importante, 5- Es muy importante)

1: 0%

2: 4.8%

3: 23.8%

4: 14.3%

5: 57.1%

13. ¿Qué tan interesado estarías en utilizar una aplicación móvil para realizar pedidos y agendar citas en una clínica estética (1- Nada interesado, 5- Muy interesado)

1: 0%

2: 0%

3: 4.8%

4: 28.6%

5: 66.7%